

**GENDER TENGLIGI TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHİYATI VA
AHAMIYATI**

Karimova Sevinchoy

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi 4-bosqich talabasi

sevinchoy.15@icloud.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kunda dunyo miqyosida keng muhokamalarga sabab bo'layotgan gender tengligi masalasi yoritilgan. Unda gender tengligining mohiyati, ya'ni erkaklar va ayollarning huquq hamda imkoniyatlarda teng bo'lishi zarurligi haqida fikrlar keltirilgan. Shuningdek, ushbu tushunchaning hozirgi davrda ijtimoiy-huquqiy jihatdan qanday ma'no kasb etayotgani, jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati ham izohlangan.

Kalit so'zlar: gender tengligi, jins, tenglik, huquq va erkinliklar, tenglik, shaxs, ijtimoiy hayot, iqtisodiy rivojlanish.

Hozirgi globallashuv jarayonida inson qadri, uning sha'ni, huquq va erkinligi kabi qadriyatlar bilan birgalikda gender tengligi alohida e'tiborga molik masala sifatida o'ziga xos o'rin egallab kelmoqda. Aynan shu bois ham bugungi kunda har bir sohada gender tengligini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, gender tengligi tushunchasi haqida fikrlarga ega bo'lish va umuman uning mazmun-mohiyatini tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Gender tengligi – bu jins asosida kamsitishning yo'qligi, ya'ni ayol va erkaklar uchun imkoniyatlar, resurslar va xizmatlardan foydalanishda tenglik mavjud bo'lishidir¹.

Bu tushuncha gender tengligi atamasini oddiy “ayol hamda erkak teng” degan oddiy qarashga qaraganda ko'proq jihatdan izohlab beradi. Ya'ni bu yerda faqat huquqiy jihatdan teng bo'lishda emas, balki reallikka asoslangan holda real hayotdagi erkak va ayolning imkoniyatlari va sharoitlaridan foydalanishda ham tenglik bo'lishi haqida fikr ilgari suriladi. Bundan ko'rinib turibdiki, gender tengligi jinsga qarab insonlarni ajratish yo'qligi hisoblanadi. Misol tariqasida, inson ishga qabul qilinayotganda, ta'lim olayotganda yoki lavozimi ko'tarilayotganda shaxsning huquq va imkoniyatlarini poymol qilish va bunga sabab sifatida jins

¹S. Walby, *Globalization and Inequalities: Complexity and Contested Modernities* (London: SAGE Publications, 2009).

Global Academic Conference on Research and Innovation

keltirilmasligi kerak. Umumiy qilib aytganda, inson ayol yoki erkak jinsida bo'lgani uchun uning huquq va erkinliklarini cheklash yoki ulardan biriga nohaq munosabatda bo'lish mumkin emas. Ushbu yondashuv tenglik tamoyiliga asoslangan bo'lib, u barcha fuqarolar uchun bir xil huquqiy va ijtimoiy sharoitlarni ta'minlashni nazarda tutadi.

Gender tengligi – bu ayollar va erkaklarning teng huquq, mas'uliyat va imkoniyatlarga ega bo'lishidir². Gender tengligi ayol va erkakni bir xil qilish degani emas, balki ularga teng va adolatli imkoniyatlar yaratishni anglatadi. Har bir inson, u ayol bo'ladimi yoki erkak o'z salohiyatini to'liq namoyon etish huquqiga ega. Jamiyatda jins asosida cheklovlar qo'yilishi nafaqat alohida shaxsning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, balki umumiy taraqqiyotga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to'siqlarni o'rganish va yo'q qilish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat³. Gender tengligi shuni taqozo etadiki, insonning jinsi uning ta'lim olish, kasb tanlash, ish faoliyati, yetakchilik lavozimlariga erishish yoki ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkoniyatlariga ta'sir qilmasligi kerak. Bu nafaqat qonunlarda belgilangan tenglik, balki kundalik hayotda ham amalda namoyon bo'lishi zarur. Gender tengligi – ayol va erkaklarning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotda teng ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishidir⁴.

Bugungi kunda ayol va erkak tengligi faqatgina huquqiy jihatdan emas, balki jamiyat hayotining barcha sohalariga taalluqli hisoblanadi. Masalan, bir xil mehnat uchun teng haq to'lash, ta'limda teng imkoniyatlar yaratish, oilada ham mas'uliyatni adolatli taqsimlash — bularning barchasi gender tengligining muhim ko'rinishlaridir. Shuningdek, gender tengligi jamiyatda o'zaro hurmat va tushunishni mustahkamlaydi. Ayollar va erkaklar bir-birini raqib sifatida emas, balki hamkor sifatida ko'ra boshlaydi. Bu esa sog'lom muhit yaratadi, birgalikda yangiliklar yaratish va yangi g'oyalarning paydo bo'lishiga turtki beradi. Chunki turli qarash va tajribalarning uyg'unligi har qanday sohada yaxshiroq natijalarga olib keladi. Agar jamiyatda gender tengligi ta'minlansa, bu iqtisodiy rivojlanishga

² A. Giddens, *Sociology*, 7th ed. (Cambridge: Polity Press, 2009).

³ Madaminov M.U. *Gender tengligi tushunchasi, uning mohiyati va ilmiy tahlili*. IJIMM, 2024, 2(9).

⁴ M. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)

Global Academic Conference on Research and Innovation

ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayollar ham erkaklar qatori mehnat bozorida faol ishtirok etib, o'z hissasini qo'shadi. Natijada esa ishlab chiqarish hajmi oshadi, ijtimoiy farovonlik kuchayadi. Eng muhimi, har bir inson o'zini qadrlangan va kerakli his qiladi.

Bugungi kunda gender tushunchasi dunyoning har bir burchagiga yetib bordi deb bemalol ayta olamiz. U hozirgi paytda jahon miqyosida e'tiborga molik hodisalardan biri bo'lib qolmasdan, balki u ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan ham muhim mavzular qatorida sanaladi. **BMT, YI** kabi ko'plab xalqaro tashkilotlar ayol va qizlar huquqlarini himoya qilish, ularni kamsitilishini oldini olish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqmoqda. Bunga yorqin misol sifatida BMT ning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari Amalda dasturining 5-maqsadida keltirilgan fikrni olish mumkin:

Ayollar va qizlarni kamsitishning har qanday holatlariga barham berish nafaqat insonning asosiy huquqlaridan biri, balki barqaror kelajak uchun muhim ahamiyatga egadir; ayol va qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish iqtisodiy o'sish va rivojlanishga yordam berishi isbotlangan⁵. Shuningdek, gender tenglik global rivojlanishda ham muhim omillardan biri sanaladi. Ularni tadbirkorlik hamda iqtisodiy jarayonlarga targ'ib qilish iqtisodiy o'sishga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Shu o'rinda, ayollar o'zlarining mustaqil fikrlashi va keng dunyoqarashi bilan siyosiy jarayonlarda keng ishtirok etib, davlatlararo munosabatlarda ham o'z o'rinlarini egallab ulgurdilar. Xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash – davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidir⁶.

Bundan ko'rinib turibdiki, ayol va qizlar jamiyatning asosiy bir bo'lagi, ularning o'rne va roli jamiyat taraqqiyoti uchun nihoyatda muhimdir. Har qanday jamiyatning rivoji, avvalo, undagi insonlarning ma'naviyati, bilim darajasi va tarbiyasiga bog'liq. Bu borada esa ayollarning o'rne beqiyosdir. Bugungi kunda ayollar jamiyatning barcha sohalarida faol ishtirok etmoqda. Ular ilm-fan, ta'lim, tibbiyot, siyosat va tadbirkorlikda katta yutuqlarga erishmoqda. Bu esa jamiyatning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Ayollarga yaratilayotgan imkoniyat va sharoitlar esa ularning o'z salohiyatini to'liq namoyon etishiga yordam bermoqda.

⁵ United Nations, *Sustainable Development Goals: Goal 5 – Achieve gender equality and empower all women and girls* (New York: United Nations, 2015)

⁶ Mirziyoyev Sh.M. Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tabrik nutqi. 07.03.2019.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Walby, *Globalization and Inequalities: Complexity and Contested Modernities* (London: SAGE Publications, 2009).
2. A. Giddens, *Sociology*, 7th ed. (Cambridge: Polity Press, 2009).
3. Madaminov M.U. *Gender tengligi tushunchasi, uning mohiyati va ilmiy tahlili*. IJIMM, 2024, 2(9).
4. M. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)
5. United Nations, *Sustainable Development Goals: Goal 5 – Achieve gender equality and empower all women and girls* (New York: United Nations, 2015)
6. Mirziyoyev Sh.M. Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tabrik nutqi. 07.03.2019.

